

SEDECK 20

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPELEOLOGÍA Y CIENCIAS DEL KARST / NÚMERO 20 SEDECK / MAYO 2025

Apuntes geomorfológicos de las sierras de Castril y Seca (Cordillera Bética, Granada y Jaén)

Geomorphological notes on the Castril and Seca Mountains (Betic Range, Granada and Jaén provinces)

Francisco Moral Martos

Universidad Pablo de Olavide. Ctra. de Utrera, km 1. 41013-Sevilla. fmormar@upo.es

RESUMEN

Las sierras de Castril y Seca están constituidas por una sucesión de más de 2000 metros de espesor de rocas sedimentarias, mayoritariamente calizas y dolomías cretácicas, afectadas por grandes pliegues de dirección N30E. El relieve, de tipo jurásico, se caracteriza por fuertes pendientes (25 al 60 %), un amplio rango altitudinal (850 a 2100 m s.n.m.) y una curva hipsométrica convexa. El levantamiento tectónico continuado, desde la emersión de estos terrenos hace 7-8 Ma, y el rápido y reciente encajamiento de la red fluvial, provocado por la captura fluvial de la antigua cuenca endorreica de Guadix-Baza, han generado una gran diversidad morfológica. Se puede distinguir entre una paleosuperficie en la zona de cumbres intensamente karstificada y una nueva superficie formada por la intensa erosión de la red fluvial y de los procesos de ladera.

ABSTRACT

The Castril and Seca mountain ranges are made up of a succession of sedimentary rocks, mostly Cretaceous limestones and dolostones, over 2000 metres thick, affected by large folds in a N30E direction. The Jurassic-style relief is characterised by steep slopes (25 to 60%), a wide altitudinal range (850 to 2100 m a.s.l.) and a convex hypsometric curve. The continued tectonic uplift, since the emergence of these lands 7-8 Ma ago, and the rapid and recent entrenchment of the river network, caused by the fluvial capture of the ancient endorheic basin of Guadix-Baza, has generated great morphological diversity. It is possible to distinguish between an intensely karstified palaeosurface in the summit area and a new surface formed by the intense erosive action of the river network and slope processes.

Palabras clave: levantamiento tectónico, paleosuperficie kárstica, torcales, encajamiento fluvial, nueva superficie erosiva

Keywords: tectonic uplift, karstic palaeosurface, sinkholes, river entrenchment, new erosional surface

INTRODUCCIÓN

Las sierras de Castril y Seca son dos alineaciones montañosas paralelas, de unos 25 km de longitud y dirección aproximada N30E, que ocupan un área de unos 350 km² localizada en el extremo nororiental de Andalucía (Fig. 1). El límite provincial entre Granada y Jaén recorre la línea de cumbres

de la sierra de Castril y del tercio septentrional de sierra Seca. Por el norte, estas sierras se prolongan por la altiplanicie de los Campos de Hernán Pelea, en la sierra de Segura, mientras que por el sur las montañas limitan con los glaciares de la cuenca de Baza. La parte septentrional de la sierra de Castril recibe el nombre de sierra de la Cabrilla, y de su

Figura 1. Localización geográfica y vista panorámica orientada hacia el noreste de las sierras de Castril y Seca. Elaborado a partir de Google Earth.

Figure 1. Geographic location and panoramic view facing northeast of the Castril and Seca mountain ranges. Created from Google Earth.

extremo meridional parte otro ramal montañoso, el Tranco del Lobo, que se dispone paralelo a la sierra de Castril (Fig. 1). La red fluvial principal discurre en dirección norte-sur hacia el centro de la cuenca de Baza, para formar el río Guadiana Menor. De oeste a este, se suceden los valles de los ríos Guadalentín, rambla del Almicerán, Castril y Guardal. Salvo la vertiente oriental de sierra Seca, estas montañas forman parte de los parques naturales de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén) y de la Sierra de Castril (Granada).

Desde un punto de vista geomorfológico, las sierras de Castril y Seca destacan por sus agrestes montañas, profundos barrancos, extensos torcales y caudalosos manantiales. Los objetivos principales de este trabajo son describir los elementos morfológicos más destacados de estas sierras, identificar los

procesos dominantes que los han originado y relacionarlos con los principales eventos geológicos que han afectado a la región desde su emersión a finales del Mioceno (Braga *et al.*, 2003).

Para alcanzar estos objetivos se han realizado numerosas jornadas de campo y recorridos a pie y se ha utilizado el modelo digital del terreno de Andalucía de 2002, con una resolución de 10 x 10 metros.

CONTEXTO GEOLÓGICO

Desde el punto de vista geológico, las sierras de Castril y Seca se encuentran localizadas en el dominio Prebético Interno de la Zona Externa de la Cordillera Bética (Fig. 2), caracterizado por

Figura 2. Localización geológica de las sierras de Castril y Seca (a partir de Sanz de Galdeano & López-Garrido, 2016).

Figure 2. Geological location of the Castril and Seca mountain ranges (from Sanz de Galdeano & López-Garrido, 2016).

una potente serie sedimentaria depositada entre el Triásico y el Mioceno en medios marinos someros y que, a diferencia del Prebético Externo, incluye términos del tránsito Jurásico-Cretácico y del Paleógeno (Foucault, 1971; Lupiani *et al.*, 2007).

La serie estratigráfica de las sierras de Castril y Seca, constituida mayoritariamente por materiales de edad cretácica, supera los 2000 metros de espesor. En las sierras predominan los afloramientos de calizas y dolomías del Cretácico superior; no obstante, el fuerte encajamiento de algunos barrancos ha permitido el afloramiento de los materiales del Cretácico inferior en los núcleos anticlinales, particularmente en la parte meridional de sierra Seca.

La estructura geológica se caracteriza por grandes pliegues de dirección N30°E y vergentes al oeste. Los anticlinales son amplios y coinciden con las principales alineaciones montañosas, mientras que los sinclinales suelen localizarse en los valles fluviales, están muy apretados y, a veces, afectados por fallas

inversas. Se trata, en definitiva, de un relieve de tipo jurásico (Derruau, 1981), característico de una fase evolutiva joven en la que los procesos erosivos han ocasionado un desmantelamiento limitado de la cobertera sedimentaria.

UN RELIEVE VIGOROSO Y DIVERSO

Las sierras de Castril y Seca presentan uno de los relieves más abruptos y vigorosos de la Cordillera Bética. Las cumbres más elevadas superan los 2000 metros de altitud (Morro del Buitre, 2138 m; Empanadas, 2106 m), mientras que los cauces del Castril y del Guadalentín, a la salida de la zona montañosa, se encuentran a una cota próxima a los 850 metros.

En el histograma de alturas de la figura 3 se observa que el rango altitudinal de 1600 a 1800 metros, correspondiente a la zona de cumbres, es el que ocupa una mayor superficie, especialmente en la sierra de Castril. Este mayor desarrollo de la zona

Figura 3. Histograma altimétrico y curva hipsométrica de las sierras de Castril y Seca.
 Figure 3. Altimetric histogram and hypsometric curve of the Castril and Seca mountain ranges.

de cumbres se aprecia también en la forma recta a cóncava de las curvas hipsométricas (Fig. 3), característica de la fase juvenil en los modelos de evolución geomorfológica (Davis, 1899; Strahler, 1952).

Al comparar los mapas de altitudes y de pendientes (Fig. 4), se aprecia una zona elevada de pendientes relativamente suaves separada por líneas de escarpes de barrancos profundos, abruptos y de

fuerzas pendientes. El altiplano de la zona de cumbres se localiza generalmente a cotas superiores a los 1600 metros y se puede considerar la continuación meridional del extenso altiplano segureño (Fig. 5), que alcanza su máximo desarrollo en los vecinos Campos de Hernán Pelea (Moral, 2005; Moral, 2019). En estos dos trabajos, el altiplano es interpretado como una antigua superficie de arrasamiento que comenzó a originarse tras la emersión de la región durante el Tortoniense. Esta

Figura 4. Mapas de alturas y de pendientes de la zona de estudio. Se indica la localización de los mapas de las figuras 6, 7 y 8 (cuadrados rojos).
 Figure 4. Elevation and slope maps of the study area. Red rectangles indicate the location of the maps in Figures 6, 7 and 8.

Figura 5. Panorámica de la altiplanicie segureña hacia el NE desde el pico Empanadas. Se aprecia que la altiplanicie en la sierra de la Cabrilla y en sierra Seca se encuentra unos 200 metros más elevada que en los Campos de Hernán Pelea, en la sierra de Segura propiamente dicha.

Figure 5. Panoramic northeastward view of the Segura plateau from the Empanadas peak. It is observed that the plateau in the Sierra de la Cabrilla and Sierra Seca is about 200 metres higher than in Campos de Hernán Pelea, in the Sierra de Segura itself.

paleosuperficie debió de formarse a cota próxima al nivel del mar y, con posterioridad, durante los últimos 7-8 millones de años, ha sufrido un proceso de levantamiento tectónico, hasta situarse a una cota media de 1700 m s.n.m., lo que implica tasas de levantamiento próximas a los 200 m/Ma (Moral, 2005).

Lógicamente, el proceso de levantamiento ha favorecido el progresivo encajamiento de la red fluvial y el aumento de la intensidad de los procesos de ladera, originando un relieve más joven y vigoroso que por erosión remontante está desmantelando a la paleosuperficie. Generalmente, el límite entre ambos tipos de relieve es muy neto y viene marcado por líneas de escarpes. En el caso del borde occidental de la sierra de la Cabrilla y el Tranco del Lobo la línea de escarpes alcanza una longitud de más de 16 km.

Este carácter dual del relieve de las sierras de Castril y Seca se aprecia en los mapas de alturas y pendientes de la figura 4. La paleosuperficie superior presenta desniveles por lo general inferiores a los 300 m y pendientes medias comprendidas entre el 25 y el 40 %, mientras que la nueva superficie erosiva asociada a la red fluvial presenta laderas muy inclinadas, con pendientes medias que pueden superar el 60 % y desniveles de más de 1000 metros.

LA PALEOSUPERFICIE KÁRSTICA

Los procesos kársticos han tenido un papel dominante en la génesis y evolución morfológica de la paleosuperficie segureña. Las formas del relieve de esta superficie tienen un origen antiguo y una larga evolución bajo distintos sistemas morfoclimáticos, entre los que destacan un ambiente tropical durante el Plioceno y una alternancia de periodos glaciares e interglaciares durante el Cuaternario, caracterizados por una intensidad variable de los procesos de disolución y por la notoriedad de los procesos periglaciares durante las épocas más frías (López-Limia, 1987; Moral, 2005).

Igual que en la sierra de Segura, en las sierras de Castril y Seca las formas exokársticas más numerosas y características son las torcas o dolinas (Moral, 2019). En la zona de estudio son particularmente abundantes en el sector septentrional del Tranco del Lobo, en la sierra de la Cabrilla y en los alrededores del Cerro Laguna.

Las dolinas suelen aparecer en grupos formando campos de dolinas o torcales. Con frecuencia se localizan alineadas siguiendo las directrices estructurales, en dirección próxima a N30°E, de lo que se deduce cierto control tectónico y/o litológico. Poseen planta circular a ovalada, radios de 30 a 60 metros y, según la pendiente de las vertientes, morfologías que varían de plato a embudo. Las

Figura 6. Cartografía de las dolinas (líneas naranjas) en el Tranco del Lobo. La localización del mapa se indica en la figura 4.

Figure 6. Map of the sinkholes (orange lines) in Tranco del Lobo. The location of the map is indicated in Figure 4.

dolinas de flancos suaves tienen profundidades generalmente inferiores a 6 metros y un fondo plano con abundante *terra rossa*. Las dolinas en embudo tienen flancos empinados, a veces, escarpados y disimétricos, profundidades de hasta 20 metros y escaso relleno de *terra rossa*.

En algunos sectores, el elevado grado de madurez de las formas exokársticas ha originado varias uvalas, posiblemente por crecimiento y coalescencia de las dolinas. En la sierra de la Cabrilla se han identificado diez uvalas (diámetro mayor superior a 150 metros) y en Sierra Seca dos. Por sus dimensiones, destaca la uvala de Navalasno, con un radio mayor que supera 1 km de longitud y una superficie de unas 50 ha.

En el Tranco del Lobo (Fig. 6) se han inventariado 109 dolinas, casi todas localizadas en los denominados

Torcales del Lobo, un área de 2 km² ubicada a una altitud relativamente baja, entre 1575 y 1675 m s.n.m. La densidad de dolinas (46 dolinas/km²) es la más alta entre las de los torcales principales de la zona de estudio.

El área ocupada por los torcales de la sierra de la Cabrilla (Fig. 7) es la más extensa, unos 13,5 km² y, mayoritariamente, se encuentra situada entre 1800 y 2000 m de altitud. En conjunto, se han inventariado 169 dolinas y 10 uvalas. Desde el punto de vista morfológico, es posible distinguir una franja central de unos cuatro kilómetros de longitud y uno de anchura, que se extiende entre Navalasno y la Nava de los Troncos, y una zona periférica que incluye la zona de cumbres. La franja central se sitúa mayoritariamente entre 1800 y 1900 metros de altitud y presenta un relieve más suave, con una

Figura 7. Cartografía de las formas exokársticas mayores (dolinas y uvalas) en la sierra de la Cabrilla. Ver localización del mapa en la figura 4.

Figure 7. Map of the major karst features (sinkholes and uvalas) in Sierra de la Cabrilla. See map location in Figure 4.

pendiente media próxima al 25 %. En este sector se han identificado ocho uvalas y predominan las dolinas con forma de plato (Fig. 9a). El sector periférico incluye las cumbres del Empanada, de la Cuerda de la Ventana, de los Calarillos y de la Cabrilla Alta. Se trata de un área más elevada, generalmente entre 1800 y 2050 metros de altitud, y de relieve más abrupto, con pendientes medias del orden 30-40 %. En este sector se encuentran las uvalas de Nava Centeno y de la Nava del Polvo. La

densidad de dolinas es mayor que en el sector central (unas 25 y 13 dolinas/km², respectivamente) y con frecuencia las dolinas presentan una morfología en embudo.

En el sector del Cerro Laguna (Fig. 8), al norte de Sierra Seca, se han contabilizado 53 dolinas y dos uvalas en un área de 2,7 km², situada en un rango altitudinal de 1850 a 2050 metros. Como rasgo singular, cabe señalar que la parte más deprimida

Figura 8. Cartografía de las formas exokársticas mayores (dolinas y uvalas) en el sector del Cerro Laguna (Sierra Seca). Ver localización del mapa en la figura 4.

Figure 8. Map of the major karst features (dolines and uvalas) in the Cerro Laguna area (Sierra Seca). See map location in Figure 4.

de la uvala de la Laguna sufre inundaciones estacionales, lo que facilita la formación de suelos ricos en restos vegetales (Fig. 9b). La importante cubierta de *terra rossa* y acción de la gelifracción durante los periodos glaciares limitan la extensión de los afloramientos de los lapiaz, más frecuentes en las zonas más elevadas y con cierta pendiente. Existe una gran diversidad morfológica, tanto formas propias de los lapiaz desnudos (surcos, regueros), como formas desarrolladas bajo una cubierta edáfica (alveolos). Muchos campos de lapiaz presentan un aspecto ruiforme o, incluso, han sido reducidos a acumulaciones de fragmentos de roca por la acción de la crioclastia.

En algunos puntos, como en las proximidades de Puerto Lézar, los procesos de meteorización diferencial, entre los que la karstificación debe de tener un papel principal, originan mogotes de grandes dimensiones, que pueden superar los 20 metros de altura (Fig. 9c).

La abundancia de formas de absorción kárstica (Fig. 9d) en la zona de cumbres de las sierras, unas precipitaciones medias superiores a los 1000 mm/año favorecidas por el efecto orográfico y unas temperaturas relativamente bajas determinan que la paleosuperficie kárstica constituya la zona de recarga principal de los acuíferos de las sierras de Castril y Seca. La descarga se produce por

Figura 9. Formas kársticas representativas. a) Planicie kárstica en el sector de la Nava de los Troncos (Sierra de la Cabrilla); b) Laguna de Sierra Seca; c) Mogotes en Puerto Lézar; d) Sumidero en Nava Centeno (Sierra de la Cabrilla); e) Nacimiento del río Castril.

Figure 9. Representative karst features. a) Karst plain in the Nava de los Troncos sector (Sierra de la Cabrilla); b) La Laguna Pond (Sierra Seca); c) Pinnacles in Puerto Lézar; d) Sinkhole in Nava Centeno (Sierra de la Cabrilla); e) Source of the Castril River.

siete manantiales kársticos principales: Fuente Guadalentín, que drena las aguas subterráneas del Tranco del Lobo, los manantiales de Lézar, la Magdalena y Huerto del Morcillo, en la vertiente oriental de la sierra de Castril, y los manantiales de Fuente Alta y la Natividad, en la vertiente oriental de sierra Seca. El manantial del Nacimiento de Castril (Fig. 9e), con un caudal medio de unos 1500 L/s, drena las aguas subterráneas de un sector extenso de los Campos de Hernán Pelea, situados al norte de la sierra de la Cabrilla (Moral, 2005).

EL RÁPIDO ENCAJAMIENTO RECIENTE DE LA RED FLUVIAL Y LA NUEVA SUPERFICIE EROSIVA

Un evento geológico de primera importancia que ha marcado la evolución geomorfológica reciente y actual de la zona es la captura de la antigua cuenca endorreica de Guadix-Baza por la red fluvial del río Guadalquivir que dio origen al río Gadiana Menor. Moral y Balanyá (2020) señalan que la actividad tectónica reciente de la falla de Tíscar tuvo un papel destacado en la captura fluvial al producir el descenso y basculamiento hacia el noroeste del bloque suroccidental de la falla.

Aunque existe mucha incertidumbre, se estima que la captura ocurrió hace unos 600.000 años y originó una potente onda erosiva remontante a causa de la notable diferencia de cota, de unos 500 metros, del nivel de base de los cauces de la cuenca del Guadalquivir y de la antigua red fluvial endorreica.

La superficie final de relleno de la cuenca de Guadix-Baza corresponde a una planicie aluvial (glacis) suavemente inclinada hacia el centro de la cuenca, donde existía un lago. El encajamiento de la red fluvial principal ha formado valles profundos separados por fragmentos de la citada planicie.

La intensa incisión fluvial condiciona que los ríos Guadalentín, Castril y Guardal discurren preferentemente sobre el sustrato rocoso, aunque en los tramos más bajos, tanto el río Castril como el Guardal, han formado una pequeña llanura aluvial. Los perfiles longitudinales se caracterizan por un elevado gradiente, casi siempre superior al 0,5 %, y por la presencia de *knickpoints* (Fig. 10). Entre estos últimos destacan los del Hondillo, de Peralta y de la Bolera, en el río Guadalentín, y los de la Cerrada de Castril y del Cortijo del Nacimiento, en el río Castril (Moral & Balanyá, 2019).

Figura 10. Perfil longitudinal de los ríos Castril y Guadalentín hasta su desembocadura en el embalse del Negratín.

Figure 10. Longitudinal profile of the Castril and Guadalentín rivers from their sources to their mouths in the Negratín reservoir.

Figura 11. Formas del relieve resultantes de la fuerte incisión de la red fluvial. a) Valle inferior del río Castril; b) Cerrada de la Magdalena; c) Barranco de la Magdalena.

Figure 11. Relief forms resulting from the strong incision of the river network. a) Lower valley of the Castril River; b) Cerrada de la Magdalena Canyon; c) La Magdalena Ravine.

El río Castril presenta una pendiente longitudinal media próxima al 2,5 % y del 0,6 % por encima y por debajo de la Cerrada de Castril, respectivamente. En su perfil, también es significativa la posición del *knickpoint* principal, mucho más próxima a la cabecera del río que en el caso del río Guadalentín, probablemente porque, en sus tramos altos, los cauces están excavados mayoritariamente en margas y en calizas, respectivamente.

Se puede estimar que, en el tramo de la sierra, por debajo del *knickpoint* principal, el encajamiento del río Castril ha sido del orden de 150 a 200 metros. En la cuenca baja, el río Castril se ha encajado entre 200 y 300 metros, respecto a la superficie final de relleno (Fig. 11a).

Resultado de este proceso, muy rápido desde el punto de vista geológico, serían las angostas gargantas

(Fig. 11b) formadas en los estratos verticales de las calizas cenozoicas al ser atravesadas por los arroyos que descienden de la vertiente oriental de las sierras de Castril y la Cabrilla (Buitre, Magdalena, Túnez) y los espectaculares y profundos barrancos (Fig. 11c), con forma de anfiteatro (cluses), originados por una incisión fluvial y unos procesos de ladera extraordinariamente activos y que están desmantelado a los potentes niveles calizos y detríticos del Cretácico.

Otra consecuencia importante de la incisión fluvial es el reciente descenso de la superficie freática, al menos en el borde oriental de la sierra de Castril, y que se pone de manifiesto en la presencia de depósitos de toba junto a la fuente de Lézar, pero a unos 50 metros más de altitud que la surgencia actual.

La fuerte incisión fluvial ha potenciado enormemente la capacidad erosiva de las aguas de arroyada y de los procesos gravitacionales, en particular, de los desprendimientos. La presencia de bloques dispersos por las laderas es generalizada; incluso, al pie de los escarpes es frecuente la formación de canchales favorecidos por la acción de las heladas. Los cauces temporales que drenan las vertientes de las sierras, durante algunas crecidas, presentan características propias de los *debris flow*, es decir, pueden evacuar una carga sedimentaria de fondo extraordinaria, incluidos bloques de dimensiones métricas.

CONCLUSIONES

La abundancia de calizas y dolomías en la serie estratigráfica, un continuado proceso de levantamiento tectónico desde la emersión de la región hace 7-8 Ma y la reciente captura fluvial de la antigua cuenca endorreica de Guadix-Baza por la red fluvial del Guadalquivir hace 0,6 Ma son los factores determinantes del gran vigor, juventud y diversidad del relieve de las sierras de Castril y Seca.

La emersión de la región favoreció la formación de una superficie de arrasamiento cerca del nivel del mar, en cuya génesis debieron de tener un papel preponderante los procesos kársticos. Esta superficie, relativamente antigua, se encuentra en la actualidad a 1650-2000 metros de altitud y sobre la misma se desarrolla una espectacular morfología kárstica, con abundantes dolinas, en particular, en los torcales del Tranco del Lobo, de la Cabrilla y de Cerro Laguna.

La captura fluvial de la cuenca endorreica ocasionó el rápido encajamiento de la red fluvial principal que, a modo de onda, se propaga hacia la cabecera de los ríos principales. Este proceso ha sido particularmente rápido en el río Castril (el *knickpoint* principal se encuentra cerca de los cortijos del Nacimiento), de manera que la intensa incisión de la red fluvial secundaria y la consecuente activación de los procesos de ladera han originado las espectaculares "cerradas" y barrancos de la vertiente occidental (barranco Túnez, de la Magdalena, del Buitre). El resultado es una nueva y agreste superficie erosiva que se expande a costa de la paleosuperficie kárstica de la zona de cumbres.

No obstante, a pesar de que la intensidad de estos procesos erosivos probablemente sea de las más altas de la península Ibérica, al tratarse de una situación muy reciente, el relieve de estas sierras conserva unos rasgos juveniles, entre los que destacan el carácter jurásico (los anticlinales coinciden con las alineaciones montañosas y los sinclinales con los valles), las fuertes pendientes y desniveles o la forma convexa de la curva hipsométrica.

AGRADECIMIENTOS

El autor quiere expresar sus más sinceros agradecimientos a Daniel Ballesteros y a un revisor anónimo por los comentarios y sugerencias para la mejora de este trabajo.

REFERENCIAS

- Braga, J.C., Martín, J.M., & Quesada, C. (2003). Patterns and average rates of late Neogene-Recent uplift of the Betic Cordillera, SE Spain. *Geomorphology*, 50, 3-26.
- Davis, W. M. (1899). The geographical cycle, *Geograph. J.*, 14, 481–504.
- Derruau, M. (1981). *Geomorfología*. Ed. Ariel, 528 p. Barcelona.
- Foucault, A. (1971). *Etude géologique des environs des sources du Guadalquivir (Provinces de Jaén et de Grenade, Espagne meridionale)*. Tesis Doctoral, Universidad de París, 633 p.
- López-Limia, B. (1987). Geomorfología del karst del Pinar Negro. *Lapiaz*, Monografía II, 55 p. Valencia.
- Lupiani, E., Roldán, F.J., & Villalobos, M. (2007). *Mapa 1:50000 y memoria de la hoja 929, San Clemente*. Instituto Geológico y Minero de España.
- Moral, F. (2005). *Contribución al conocimiento de los acuíferos carbonáticos de la Sierra de Segura (Alto Guadalquivir y Alto Segura)*. Tesis Doctoral, Universidad Pablo de Olavide, 580 p.
- Moral, F. (2019). La altiplanicie kárstica de la Sierra de Segura: el mayor torcal de la Cordillera Bética. *Boletín de la Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del Karst*, 13, 24-36.
- Moral, F., & Balanyá, J.C. (2019). Alta actividad de la incisión fluvial y de los procesos de ladera en el valle del río Guadalentín (Pozo Alcón, Jaén). *Geogaceta*, 66, 3–6.
- Moral, F., & Balanyá, J.C. (2020). Recent fault-controlled glacia deformation and its role in the fluvial capture of the Guadix-Baza basin (Betic Cordillera, southern Spain). *Geomorphology*, 363, 107226. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2020.107226>
- Sanz de Galdeano, C., & López Garrido, A.C. (2016). Transcurrencia y mélangé tectónica en el área de Sierra Arana (Cordillera Bética, NE de Granada). *Estudios Geológicos*, 72(2), e055.
- Strahler, A. (1952). Hypsometric (area-altitude) analysis of erosional topography. *Geol. Soc. Am. Bull.*, 63, 1117-1142.